

РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ ДЕТЕЙ КАК АКТУАЛЬНАЯ ЗАДАЧА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Овчинникова Эльвина

Магистрант 1-курса Совместной программы “Ташкентского педагогического университета имени Низами” и “Белорусского государственного педагогического университет имени Максима Танка”

АННОТАЦИЯ

В данной статье автор проанализировал значимость проблемы развития внимания у детей старшего дошкольного возраста с теоретической и практической точки зрения. Автор пришел к выводу, что исследование характеристик внимания у современных дошкольников позволит собрать фактологические данные для разработки эффективных методик дошкольного образования, направленных на оптимизацию процесса подготовки ребенка к школьному обучению.

Ключевые слова: внимание, дошкольное образование, дошкольный возраст, произвольное внимание, дидактика, сюжетно -ролевые игры, театрализованные игры, наглядность, конструктивная деятельность, коррекционно – развивающие занятия.

К числу актуальных задач совершенствования системы дошкольного образования относится создание условий для развития познавательных процессов у детей. Дошкольный возраст – это период активного психического развития, в течение которого формируются основы личности, совершенствуются когнитивные и социальные навыки ребенка. Проблема развития внимания у детей старшего дошкольного возраста является значимой для современной науки и образовательной практики.

Признание особой значимости дошкольного возраста всегда было актуальным, что подтверждается многочисленными трудами отечественных и зарубежных психологов. На это указывали известные российские исследователи прошлого (Л.С.Выготский, Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович, М.И.Лисина, П.Я.Гальперин, В.П.Зинченко, Н.Н.Поддьяков, В.С.Мухина) и настоящего времени (Л.Ф.Обухова, А.И.Савенков, А.Н.Верaksa, Ю.Б.Гиппенрейтер, Л.А.Венгер, О.М.Дьяченко).

Известно, что «внимание – психический процесс, который обязательно присутствует при познании ребенком мира и проявляется в направленности и сосредоточенности психики на определенных объектах. Из огромного потока информации, непрерывно идущей из окружающего мира, благодаря работе внимания ребенок выбирает ту, которая наиболее интересна, значима и важна для него. Природа внимания проявляется в том, что выделенный объект, занимает главное, доминирующее положение, создает в коре головного мозга человека наиболее сильный очаг нервного напряжения – доминанту. При этом действие всех остальных раздражителей тормозится. Они не доходят до сознания ребенка, он их не замечает» [3].

Внимание позволяет ребенку эффективно воспринимать информацию, а также сосредотачиваться на заданиях, правилах в процессе игровой, трудовой и учебной деятельности. Способность поддерживать внимание в течение определенного времени является важным показателем произвольности психических процессов и напрямую связана с готовностью ребенка к обучению в школе.

Произвольное внимание – это тот вид внимания, который регулируется волей человека, находится под его сознательным контролем. Оно возникает, если человек ставит перед собой определенную задачу и сознательно вырабатывает программу действий по её решению. Произвольное внимание показывает, насколько ребенок активен, свидетельствует об актуальных интересах, намерениях, потребностях. Произвольное внимание, по утверждению Л.С.Выготского, «..начинает развиваться тогда, когда окружающие ребенка люди начинают при помощи ряда стимулов и средств направлять внимание ребенка, руководить его вниманием, подчинять его своей власти и этим самым дают в руки ребенка те средства, с помощью которых он впоследствии и сам овладевает своим вниманием» [2]. Одна из основных функций произвольного внимания проявляется в способности ребенка регулировать свое поведение и деятельность. Именно благодаря наличию такого вида внимания человек способен активно, избирательно «извлекать» из памяти нужные ему сведения, выделять главное, существенное, принимать правильные решения, осуществлять задачи, возникающие в деятельности.

На современном этапе проблему развития внимания у детей активно разрабатывают педагоги и психологи дошкольных учреждений – В.В. Перевертайлова, Е.И. Дьяченко, Л.В. Маранцева, Е.Ю. Власова, С.В. Мхитарян и др. Поиски ученых направлены на определение тех видов

деятельности дошкольников, которые способствуют развитию внимания. Они анализируют влияние дидактических (Перевертайлова В.В., Селитухина А.П.); сюжетно-ролевых (Власова Е.Ю.); театрализованных игр (Алымова Е.В.); коррекционно-развивающих занятий (Дьяченко Е.И.); конструктивной деятельности (Мхитарян С.В.); наглядности (Маранцева Л.В., Петрикова Л.А.) для совершенствования характеристик внимания у детей.

В частности, педагог - психолог В.В.Перевертайлова и педагог А.П.Селитухина показывают, что дидактические игры способствуют повышению целенаправленности, увеличивают концентрацию, объем и переключение внимания дошкольника. Педагог – дошкольник (воспитатель) С.В.Мхитарян показывает, что в процессе конструктивной деятельности происходит значительное развитие таких важных качеств как сосредоточенность, устойчивость, распределение, объем, переключаемость и концентрация внимания. Педагог – психолог Е.И.Дьяченко считает, что целью коррекционно – развивающих задач является развитие у детей способности к эмоциональной регуляции собственного поведения, формирования психических свойств, развитие познавательных возможностей. Л.В.Маранцева, Л.А.Петрикова, Е.В.Алымова полагают, что наглядность необходима для развития внимания у детей дошкольного возраста. Е.Ю.Власова показывает, что на эффективность сюжетно – ролевой игры как в групповой, так и в индивидуальной форме оказывают влияние уровень развития основных свойств внимания. Описывая позитивные результаты, педагоги и психологи указывают на необходимость учета особенностей личности ребенка, черт характера, его индивидуальность. Опора на индивидуальный подход к каждому ребенку позволяет добиться более высоких результатов за оптимальное время.[4]

Исходя из всего выше проанализированного можно сказать, что исследование проблемы развития внимания у детей дошкольного возраста представляют собой важную задачу, позволяющую разрабатывать эффективные методики дошкольного образования, направленные на оптимизацию процесса подготовки ребенка к школьному обучению.

Анализ существующих исследований показывает, что, несмотря на изучение теоретических предпосылок развития внимания, разработку методических приемов и практических рекомендаций по развитию внимания, некоторые проблемные вопросы остаются нерешенными. На наш взгляд, значимым является изучение характеристик внимания у современных детей

дошкольного возраста, выявление возрастных и индивидуальных особенностей, определение параметров взаимосвязи внимания и саморегуляции у детей старшего дошкольного возраста.

Использованные источники

1. Бобокулова, Г. Ш. Основные положения определения развития внимания / Г. Ш. Бобокулова // Молодой ученый. –2016. –№ 9 (113). –С. 1020-1022.
2. Выготский Л. С. Развитие высших форм внимания в детском возрасте / Л.С.Выготский // Хрестоматия по вниманию. - М., 1976, - С. 186.
3. Развитие личности ребенка от 5 до 7 лет / ред. Л.А. Головей. – Екатеринбург: Рама Паблишинг, 2010. – 576 с.
4. Развитие внимания у детей старшего дошкольного возраста / М.А. Лебедева, В.А. Иванова // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. - 2015. - № 12-9. - С. 1704-1706.;
5. Лурия А.Р. Лекции по общей психологии / А. Р. Лурия. - СПб.: Питер, 2006. - 320 с.